

Abril 2022

Herpetologia Brasileira

volume 11 número 1

ISSN: 2316-4670

História da Herpetologia

Cladograma dos herpetólogos do Brasil

Raoni Rebouças^{1,2}

1 Laboratório de História Natural de Anfíbios Brasileiros, Departamento de Biologia Animal, Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas, 13083-862 Campinas, SP, Brasil.

2 Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Departamento de Biologia Animal, Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas, 13083-862 Campinas, SP, Brasil.

E-mail: raonisreboucas@gmail.com

DOI: [10.5281/zenodo.6533137](https://doi.org/10.5281/zenodo.6533137)

INTRODUÇÃO

A origem da palavra herpetologia, de onde advém o termo pelo qual nos tratamos, herpetólogos, talvez tenha a mais injusta etimologia do reino animal. Apesar do termo grego *érpetón* poder significar “réptil” (Wareham 2005), esse deriva do termo *érpein*, que é designado para “repugnante”. Dessa maneira, considerando o *logos*, do grego, como conjunto de conhecimento, herpetologia seria algo como “estudo de animais repugnantes”. Nada mais falso que isso. O mais interessante é que o número de pessoas que concordam que essa conotação é falsa cresce a olhos vistos. Desde o primeiro “Simpósio sobre o

estado atual e perspectivas no estudo dos anfíbios anuros – Campinas”, em 1982, na reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em que constavam apenas 10 pessoas na foto, com suas calças boca de sino e camisas polo para dentro da calça, e apenas duas mulheres (Fig. 1A), o último Congresso Brasileiro de Herpetologia contou com algo em torno de 1000 pessoas (Fig. 1B), e com a maioria dos presentes sendo mulheres. Sim, a herpetologia brasileira cresceu muito, tanto na quantidade de pessoas quanto no volume de conhecimento produzido, mais do que certamente os primeiros herpetólogos do Brasil jamais imaginavam.

No entanto, ao ver a quantidade e diversidade que temos de herpetólogos no Brasil, a primeira pergunta que nos vem à cabeça é: “Quem foi o primeiro?”. Em linhas gerais, temos alguns bons candidatos, a depender do parâmetro que escolher. Podemos citar o Adolfo Lutz (1855 – 1940), que apesar de médico e estar primariamente em ciclos de doenças humanas, foi um dos maiores expoentes da herpetologia que já tivemos. No entanto, podemos citar também Vital Brasil (1865 – 1950), que foi responsável pela fundação do Instituto Butantan, hoje uma das maiores referências do mundo em manejo de serpentes, além do amplo legado em pesquisas com saúde pública. Se formos considerar a primeira pessoa que sempre esteve ligada à Herpetologia, os nomes aumentam em quantidade: Alípio de Miranda Ribeiro (1874 – 1939), Afrânio do Amaral (1894 – 1982), Bertha Lutz (1894 – 1976), dentre tantos outros.

No entanto, nenhuma dessas pessoas orientou formalmente outros alunos, ou pelo menos não nos moldes que estamos hoje acostumados. Caso o critério a ser considerado seja orientação, o primeiro de fato foi Eugênio Izecksohn (1932 – 2013), na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e assim pode-se dizer que ele foi formalmente o primeiro professor de herpetologia do Brasil. Como seus alunos, temos alguns nomes conhecidos, como Sérgio Potsch

de Carvalho e Silva, da UFRJ, Carlos Alberto Gonçalves da Cruz e Oswaldo Peixoto, da UFRRJ. Desde então, esse número só tem crescido, e a hora do cafezinho para falar sobre as divergências filogenéticas entre *Scinax* e *Oloolygon* são cada vez mais comuns nos corredores das universidades no Brasil.

Em 2013, quando publiquei o guia para identificação dos herpetólogos do Brasil (Rebouças 2013), houve uma primeira tentativa de organizar esse tipo de registro histórico. Uma das perguntas mais comuns dos leitores que adquiriram aquele livro foi “fulano é orientado por quem?”. Se essa pergunta for um pouco mais insistente, nos deparamos com o problema de, depois de certo ponto, não termos mais informação de quem seriam os “padrinhos científicos” daquela pessoa. Essas origens são parte da nossa história, e dizem muito sobre como aprendemos a ser cientistas, e muitas vezes até de características do comportamento. Portanto, esse trabalho tem por objetivo analisar de onde vieram os orientadores dos orientadores, até chegar nos nomes tão conhecidos atualmente. Será que existe uma origem comum a todos, ou pelo menos à maioria deles?

MÉTODOS

Aqui tentei fazer um cladograma da forma mais simples possível. Nele, os ramos mais à esquerda representam os pesquisadores ou pesquisadoras mais antigos, e os mais à direita os mais recentes. Como o único caráter usado para incluir os pesquisadores foi sua orientação, facilmente vários ramos finais apresentaram politomias. Preferi usar o termo “cladograma” a “dendrograma” por se tratar de um esquema, ainda que simples, que demonstra não só o agrupamento de vários pesquisadores com base nesse único caráter, mas também a evolução e origem dos diversos grupos, se podemos chamá-los assim.

O primeiro problema na construção desse cladograma é que a mobilidade acadêmica dos pesquisadores no Brasil é relativamente alta. Por isso, considerando que muitas pessoas migraram de orientadores entre iniciação científica, mestrado e doutorado (como eu, por exemplo), considerei para construção do cladograma apenas orientações de doutorado. Orientações de mestrado e de iniciação científica, bem como co-orientações, não foram consideradas, não por serem menos importantes, mas sim por facilitação de logística de trabalho. Obviamente, em certo ponto da história os doutorados não eram algo muito comum aos cientistas, e passei a considerar apenas as formações em si.

Em princípio, utilizei dados inclusos na plataforma Lattes (CNPq 2020), mas devido à limitação da plataforma a pessoas atuantes no Brasil, além de dados sobre pesquisadores mais antigos não estarem disponíveis, passei a considerar informações de obituários e disponíveis através da plataforma *Academic Tree* (David & Hayden 2012). Embora ainda existam outras fontes de informação histórica nesse sentido, como os três volumes do “Contributions to the History of Herpetology”, publicados por Kraig Adler em 1989, 2007 e 2012, preferi focar em fontes de informação de amplo acesso. Essa é uma forma de garantir que todas as informações que coloco aqui possam ser totalmente verificadas tanto pelo corpo editorial quanto pelo leitor.

Além disso, é importante ressaltar que obviamente algumas pessoas ficaram de fora. Hoje temos mais de 5000 pessoas na herpetologia do Brasil, e incluir todas, sem faltar nenhuma, considerando que a todo momento novas doutoras e doutores se formam nas diversas universidades do país, é virtualmente impossível. Além disso, alguns problemas de não inclusão de alguns nomes de destaque da herpetologia do Brasil, mas que não possuem doutorado, como João Luiz Gasparini, Magno Segalla e Eugênio Izecksohn, reforça que essa análise deve apenas ser considerada como um panorama geral da formação acadêmica no Brasil.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Boa parte dos herpetólogos do Brasil possuem duas origens mais antigas: Jean Louis Rodolphe Agassiz (1807 – 1873) e Adam Sedgwick (1785 – 1873) (Fig. 2). O primeiro, cujos estudos em geologia e ictiologia foram grandemente influenciados por Alexander von Humboldt (1769 – 1859) e Georges Cuvier (1769 – 1832), respectivamente, deixou importantes contribuições nessas áreas, embora tenha sido também um dos promotores do ideário de racismo e do criacionismo no século XIX. Sua relação com o Brasil já se iniciou quando ainda estava envolvido em obter o grau de doutor em filosofia (PhD) na Alemanha. Nessa época, era comum que comitivas reais tivessem a bordo dos seus navios um naturalista oficial, que seria responsável por estudar espécies de animais e plantas que encontrassem no local para onde fossem. A comitiva responsável por trazer a princesa Leopoldina Carolina Josefa de Habsburgo-Lorena (1797 – 1826) – filha do imperador da Áustria e cunhada do imperador francês Napoleão Bonaparte (1769 – 1821), depois conhecida como princesa Maria Leopoldina da Áustria – para se casar com o então príncipe Dom Pedro I (1798 – 1834), trazia na sua comitiva o naturalista Johann Baptist von Spix (1781 – 1826). Ao voltar para a Alemanha, no entanto, Spix faleceu antes de conseguir analisar todo o material que havia coletado no Brasil.

Seu parceiro de trabalho, o naturalista Carl Frederick Philipp von Martius (1794 – 1868), então designou Louis Agassiz (1807 – 1873) para substituí-lo na análise dos espécimes de peixes coletados durante a viagem, cujos primeiros resultados foram publicados em 1829 (Spix et al. 1829). Já como professor em Harvard, Agassiz realizou, em 1865, uma expedição de 16 meses ao Brasil, dez dos quais na Amazônia (Agassiz 1868).

Adam Sedgwick, no entanto, tem uma história bem menos relacionada ao Brasil, mas também de importância ímpar para a ciência moderna. Foi geólogo e padre, formado em matemática e teologia, e depois em geologia pelo Trinity College, na Universidade de Cambridge. Um dos fundadores da geologia moderna, foi um dos responsáveis por propor os períodos Cambriano e Devoniano na escala de tempo geológico, além de ser um dos autores envolvidos no que viria a ser a “Grande Controvérsia do Devoniano”, devido a características de rochas datadas próximas do limite entre os períodos Siluriano e Carbonífero. Dentre os vários alunos que formou, foi professor de geologia de Charles Darwin (1809 – 1882), que o acompanhou em suas expedições em Wales, no verão de 1831. Apesar de continuarem a se corresponder, Sedgwick nunca aceitou a ideia da origem das espécies, proposta em 1869 (Clark & Hughes 1890).

A partir dessas duas linhagens principais, é possível relacionar vários nomes de herpetólogos do Brasil. A partir de Louis Agassiz temos as linhagens de Peter Wilfred Price e de John M. Bates, via Joseph Grinnell (1877 – 1939), contendo as pesquisadoras Paula Eterovick, da PUC-Minas Gerais, e Ana Carolina Carnaval, do City College of New York, respectivamente (Fig. 3); de Charles Otis Whitman (1842 – 1910), que contém Carlos Jared, do Instituto Butantan (Fig. 4); e via John Scott Haldane (1860 – 1936), de William Duellman, Kansas University (Fig. 5). Esse último, embora não seja brasileiro, foi orientador de Darrel Frost, Linda Trueb, Jana-lee Caldwell e Jonathan Campbell, os quais orientaram vários nomes da herpetologia brasileira, como Hélio Ricardo da Silva, Pedro Peloso, Adrian Garda e Ronaldo Fernandes, dentre muitos outros. A linhagem de Adam Sedgwick, por sua vez, dá origem a dois principais grupos da herpetologia brasileira: um iniciado com William Hopkins, que contém Alain Dubois, e consequentemente Hussan El Dine Zaher (Fig. 6); e outro iniciado com Charles Darwin, que contém Paulo Vanzolini, e consequentemente Ulisses Caramaschi, Miguel Trefaut Rodrigues e Carlos Alberto Gonçalves da Cruz (Fig. 7).

Além dessas duas linhagens principais, de onde pode-se recuperar grande parte dos herpetólogos do Brasil, outra tão importante quanto, mas sem uma

origem comum àquelas, é a de Rudolf Leuckart. Desta se originam várias outras linhagens, como a de Ivan Sazima e Jorge Jim (Fig. 8), que consequentemente dá origem às de Célio Fernando Baptista Haddad (Fig. 9) e Denise de Cerqueira Rossa-Feres (Fig. 8), respectivamente, ambas através de Cláudio Gilberto Froehlich. Da linhagem de Rudolf Leuckart, mas por outro ramo, faz parte ainda a linhagem de Mirco Solé (Fig. 10). Além dessas, diversas outras linhagens independentes entre si podem ser observadas, como aquelas onde se encontram William Magnusson (Fig. 11), Augusto Shinya Abe (Fig. 12), Thales de Lema (Fig. 13) e Guarino Colli (Fig. 14), dentre tantos outros (Figs. 15 a 22).

Apesar de exaustivo, esse trabalho de agrupamento está sujeito a falhas. Eventualmente alguns pesquisadores não foram incluídos, e algumas origens permanecem incertas até essa data. No entanto, isso deve servir como encorajamento para que mais pessoas estejam envolvidas no processo de pesquisa dessas histórias, e assim possamos recuperar nosso histórico “filogenético”, ou formativo. Assim, esperamos que este trabalho sirva como um guia, mas que, paradoxalmente, logo fique desatualizado, devido a mais pessoas estarem orientando outras pessoas na herpetologia do Brasil.

AGRADECIMENTOS

Eu agradeço as sugestões e correções de todos os herpetólogos que dedicaram seus preciosos minutos em retificar ou acrescentar informações aos agrupamentos, além das preciosas edições do corpo editorial da Herpetologia Brasileira. Todas foram conferidas e incorporadas na medida do possível. Agradeço também a Luís Felipe Toledo, que dedicou seu tempo a ler a primeira versão deste manuscrito. Finalmente, agradeço à Coordenação de Aperfeiçoamento Profissional de Nível Superior – CAPES pela bolsa de pós doutorado (#001).

REFERÊNCIAS

- Agassiz L. 1868. A journey in Brazil. Ticknor and Fields. Boston.
- Clark J.W., Hughes T.M. 1890. The life and letters of the Reverend Adam Sedgwick. University Press. Cambridge.
- CNPq .2020. Plataforma Lattes. lattes.cnpq.br. Accessed 17 Jul 2020
- David S.V., Hayden B.Y. 2012. Neurotree: A collaborative, graphical database of the academic genealogy of neuroscience. *PLoS one* 7:e46608.
- Rebouças R. 2013. Herpetólogos do Brasil: Manual prático de identificação.
- Spix J.B., Agassiz L., Martius K.F.P. 1829. Selecta genera et species piscium quos in itinere per Brasiliam annis MDCCCXVII-MDCCCXX : jussu et auspiciis Maximiliani Josephi I. Bavariae regis augustissimi peracto. Typis C. Wolf. Monachii.
- Wareham D.C. 2005. Elsevier's dictionary of herpetological and related terminology. Elsevier Science.
- Editoras: Teresa C. S. Ávila-Pires e Bianca V. M. Berneck.*

Figura 1. Evolução do tamanho do público da herpetologia brasileira. Simpósio sobre o estado atual e perspectivas no estudo dos anfíbios anuros – Campinas, 1982 (A) e dia de abertura do 9º Congresso Brasileiro de Herpetologia, Campinas, 2019 (B).

Figura 2. Cladograma primário, mostrado as duas linhagens principais, de Louis Agassiz e Adam Sedgwick (destacados em negrito).

Figura 3. Linhagem a partir de Louis Agassiz / Joseph Grinnell.

Figura 4. Linhagens a partir de Louis Agassiz / Charles Otis Whitman.

Figura 5. Linhagem a partir de Louis Agassiz / Norman E. Hartweg.

Figura 6. Linhagem de Adam Sedgwick / William Hopkins.

Figura 8. Linhagem a partir de Johann Lukas Schönein, que contém Ivan Sazima e Jorge Jim.

Figura 9. Linhagem a partir de Ivan Sazima / Célio Fernando Baptista Haddad.

Figura 10. Segunda linhagem de Rudolf Leuckart / Mirco Solé.

Figura 11. Linhagem a partir de Graeme James Caughley, que contém William Ernest Magnusson e Albertina Lima.

Figura 12. Linhagem de Ernst Blessau, que contém Augusto Shinya Abe.

Figura 13. Linhagem a partir de Thales de Lema.

Figura 14. Linhagem de Boyd Walker, que contém Guarino Colli.

Figura 15. Linhagem de George Evelyn Hutchinson, que contém Ariovaldo Giaretta e Gilda Vasconcellos.

Figura 16. Linhagem de Frederic Gustav Brieger, que contém Shirlei Maria Recco-Pimentel.

Figura 17. Linhagem a partir de Lucien Alphonse Joseph Lison, que contém Selma Maria de Almeida Santos.

Figura 18. Linhagem de John W. Sites Jr., que contém Fernanda P. Werneck.

Figura 19. Linhagem de John Cloudsley-Thompson, que contém Moacir Tinôco.

Figura 20. Linhagem a partir de Ivan M. Roitt, que contém Aníbal Melgarejo.

Figura 21. Linhagem a partir de Jesus Santiago Moure, que contém Renato Machado.

Figura 22. Linhagem a partir de Leo D. Brongersma, que contém Marinus Hoogmoed.